

PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA A PARTIR DO USO DO MATERIAL DOURADO COM UMA ESTUDANTE COM DI

DOI: 10.5281/zenodo.17879140

¹Maria Odilena Costa Afonso

¹Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

mariaodilena7@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7128216755652911>

²Elcione Almeida Viana de Oliveira

²Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

elcionealmeida.viana@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2014673019333079>

³Fabio Colins

³Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal do Pará

fabicolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: Este estudo aborda a Educação Matemática Inclusiva, destacando a importância de práticas pedagógicas que garantam o acesso ao conhecimento matemático para todos os estudantes. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo compreender de que modo a adaptação de materiais manipulativos, em especial o Material Dourado, contribui para o processo de ensino-aprendizagem de adição e de subtração com uma estudante com Deficiência Intelectual. A escolha do tema justificou-se pelas dificuldades dos estudantes com Deficiência Intelectual (DI) em resolver operações de adição e subtração sem suporte de recurso didático acessível. A discussão teórica baseou-se nos pressupostos da Educação Matemática na perspectiva da inclusão educacional, sobretudo as práticas pedagógicas inclusivas, em diálogo com os estudos vygotskiano sobre o processo de aprendizagem das pessoas com DI. Em termos metodológicos, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa-descritiva e do tipo estudo de caso único, envolvendo observação direta da sala de aula. Os resultados mostraram que sem o uso do Material Dourado a estudante demonstrou maior dificuldade, desinteresse e desistência ao tentar resolver operações de adição e de subtração. Porém, ao usar o Material Dourado, houve maior participação da estudante nas atividades propostas e sua compreensão em relação aos procedimentos matemáticos necessários para resolver as adições e as subtrações. Desse modo, conclui-se que a adaptação das práticas pedagógicas com materiais manipuláveis representou uma estratégia pedagógica inclusiva, cumprindo o propósito da Educação Matemática na perspectiva da inclusão educacional.

Palavras-chave: Ensino; Matemática; Inclusão; Adaptação; Material Dourado.

1. INTRODUÇÃO

Esta proposta de estudo está situada no contexto da Educação Matemática. Nesse sentido, esse campo de pesquisa interdisciplinar investiga os processos de ensino-aprendizagem

da Matemática em diferentes contextos socioculturais. Segundo D`Ambrósio (1996), ela vai além do ensino tradicional da matemática, envolvendo aspectos culturais, históricos e sociais do conhecimento matemático.

A temática que orienta esse trabalho está voltada para a Educação Matemática Inclusiva que busca assegurar a todos os estudantes independentes de suas necessidades, o acesso a um ensino de Matemática de qualidade, reconhecendo a diversidade dos alunos e adaptando às práticas pedagógicas para atender às suas demandas. De acordo com Moura e Moreira (2024, p. 3), a

Educação Matemática Inclusiva (EMI) é uma das ramificações da Educação Matemática, sendo historicamente recente. Seu objetivo é garantir que o conhecimento matemático seja acessível a todos, por meio de práticas pedagógicas que considerem as diferenças como constitutivas da raça humana.

Dessa forma, a EMI consiste em proporcionar o acesso ao conhecimento matemático em que todos os estudantes, independente de suas diferenças e dificuldades, sejam incluídos como parte integrante no processo de Aprendizagem Matemática onde a diversidade seja vista como valor e não como obstáculo para eles.

Com isso, as práticas pedagógicas adaptadas ou inclusiva para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática tornam-se fundamentais para oportunizar experiências escolares nas quais os conceitos e os procedimentos matemáticos possam ser explorados e estruturados a partir da ação do aluno, promovendo situações favoráveis à significação e ressignificação de conhecimentos matemáticos. Sobre isso Mittler (2000, p.85) afirmam que “uma prática pedagógica inclusiva é aquela que reconhece e valoriza as diferenças individuais dos alunos, adaptando o ensino para que todos possam participar ativamente e alcançar o seu potencial máximo.”. Portanto, essas práticas possibilitam tornar o acesso aos conceitos e procedimentos matemáticos mais inclusivo.

Nesse contexto, Lemes, Cristóvão e Grando. (2024, p. 6) argumentam que “as práticas pedagógicas pautadas na utilização de Materiais Manipulativos mostram-se importantes para a aprendizagem da Matemática”. Pode-se inferir que tais práticas tornam o ambiente de sala de aula inclusivo, pois os alunos podem explorar os objetos matemáticos abstratos de maneira lúdica e significativa.

Sendo assim, esta pesquisa justificou-se pelas experiências vivenciadas durante o estágio de docência em uma escola de rede municipal no município de Mocajuba/PA, onde foi possível observar de forma direta as dificuldades enfrentadas por estudantes com deficiência intelectual em resolverem problemas matemáticos que envolviam adição (com reserva) e

subtração (com recurso). Durante essas observações, verificou-se que a incompreensão do conteúdo matemático frequentemente gerava agitação e abandono das tarefas; por outro lado, quando o docente ou o profissional de apoio escolar possuía formação adequada para o atendimento inclusivo, as aulas tornavam-se mais compreensivas e dinâmicas, sem que a deficiência fosse vista como impedimento à realização das atividades. A partir disso, surgiu o interesse desenvolver esta pesquisa sobre práticas pedagógicas inclusivas no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, e a seguinte pergunta de pesquisa: *Em que termos a adaptação de materiais manipulativos contribui para o processo de ensino-aprendizagem de adição e de subtração com uma estudante com deficiência intelectual?*

Dessa forma, o objeto matemático deste estudo é a adição e a subtração, conceitos e procedimentos fundamentais para o desenvolvimento de habilidades matemáticas mais complexas. Com o intuito de tornar esse aprendizado mais acessível, foi utilizado o seguinte material manipulativo: o Material Dourado. Assim, é importante destacar que a utilização desse recurso didático favoreceu o desenvolvimento do pensamento matemático da estudante, evidenciado nas respostas às atividades propostas durante a pesquisa.

Assim, o objetivo desta pesquisa foi compreender de que modo a adaptação de materiais manipulativos, em especial o Material Dourado, contribui para o processo de ensino-aprendizagem de adição e de subtração com uma estudante com Deficiência Intelectual.

2. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA E O USO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS

A Educação Matemática na perspectiva inclusiva configura-se num campo de estudo que busca garantir o direito a aprendizagem matemática para todos os estudantes, respeitando suas diferenças e necessidades, pois trata-se de uma abordagem que articula a Educação Matemática com a Educação Inclusiva. Nesse sentido, Moura e Moreira (2024, p. 4) destacam que

coaduna a Educação Matemática e a Educação Inclusiva na busca pela discussão acerca de práticas pedagógicas que considerem a diferença e a diversidade como partes intrínsecas ao processo de escolarização, que envolve a Matemática, em uma perspectiva de garantia de Educação para todos, sem exceção.

Isso implica afirmar que o processo de ensino-aprendizagem deve ser planejado de forma a considerar a diversidade presente nas salas de aula, promovendo a igualdade no acesso aos conteúdos matemáticos e assegurando que todos possam aprender de maneira significativa. Assim, a proposta de educação inclusiva para o processo de ensino-aprendizagem da

Matemática reforça a necessidade de criar estratégias pedagógicas que assegurem o direito à participação e ao desenvolvimento integral do estudante.

As práticas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem da Matemática devem ser fundamentadas em princípios inclusivos que reconheçam a diversidade dos estudantes como elemento estruturante do processo educativo. Moura e Moreira (2024), ao refletir sobre essas práticas pedagógicas, concluem que a formação inicial e continuada dos docentes, bem como as condições estruturais e de trabalho nas instituições escolares, são fatores que impactam diretamente na qualidade e na implementação de ações inclusivas. A inclusão educacional, nesse contexto, contribui para a promoção de uma escola mais justa, democrática e transformadora.

Nesse sentido, a adaptação de materiais manipulativos é fundamental no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, especialmente quando se trata de atender estudantes com diferentes necessidades educacionais especiais. Como afirma Facchi (2022, p. 12), “os materiais manipulativos são objetos concretos que podem ser manipulados, criados e desenvolvidos para auxiliar, mediar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos”, ou seja, esses recursos são essenciais para promover uma aprendizagem ativa, pois possibilitam que o estudante participe do processo de ensino-aprendizagem da Matemática por meio da experimentação e da construção dos conceitos de maneira visual e tátil, facilitando a compreensão de ideias matemáticas abstratas.

Dessa forma, a utilização de materiais manipulativos nas práticas pedagógicas adaptadas torna-se ainda mais importante quando se trata-se de alunos com DI, pois suas limitações cognitivas exigem uma abordagem mais ativa e uma maior mediação do professor. O estudante com deficiência intelectual, segundo Vygotsky (1997, p. 367), “[...] se detém ou se demora em um estágio de desenvolvimento, durante um prazo mais prolongado do que a criança sem deficiência”, isso ocorre porque seu processo de construção do pensamento matemático demanda maior tempo e estratégias específicas. Desse modo, as práticas pedagógicas adaptadas atuam como ponte entre a apresentação do conteúdo matemático e a aprendizagem do estudante.

Diante disso, os materiais manipulativos são podem ser recursos eficazes para o ensino de adição e de subtração. Esses materiais, quando adaptados às necessidades dos estudantes e utilizados sistematicamente pelo professor, possibilitam a visualização e compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos, facilitando o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático. Um exemplo de material manipulativo é o Material Dourado, que segundo Marvila e Gaioti;

é projetado para permitir que uma criança ganhe uma sensação tátil e muscular dos números de 1 a 1.000. Os cálculos realizados com o material dourado são apresentados em unidades e conectados em “cubinhos” de 01 unidade, barras compostas por 10 unidades cada, quadrados compostos por 100 unidades e cubos compostos por 1.000 unidades cada (Marvila e Gaioti, 2024, p. 8).

Assim, defende-se a ideia de que o desenvolvimento de práticas pedagógicas adaptadas, utilizando o Material Dourado, para o processo de ensino-aprendizagem de adições e de subtração permite uma aprendizagem participativa e inclusiva, promovendo o envolvimento do estudante e contribuindo para a construção de conhecimentos matemáticos. Dessa forma, o uso do Material Dourado no processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual pode representar uma estratégia pedagógica inclusiva.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Este estudo assumiu uma abordagem qualitativa, pois essa modalidade permitiu uma análise mais detalhada das estratégias pedagógicas utilizadas com o público-alvo desta pesquisa. Conforme Menezes *et al.* (2019, p. 24). a pesquisa qualitativa “lida com fenômenos: prevê a análise hermenêutica dos dados coletados. Ou seja, a partir dessa perspectiva busca-se interpretar as ações e interações do sujeito observado”. Desse modo, essa abordagem revelou-se adequada à proposta deste estudo, visto que permitiu analisar os contextos investigado.

Em relação ao objetivo, esta pesquisa foi classificada como do tipo descritiva, pois buscou compreender de que modo a adaptação de materiais manipulativos, em especial o Material Dourado, contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem de adição e de subtração com uma estudante com Deficiência Intelectual. Na visão de Gil (2002, p. 41), a pesquisa de cunho descritivo é aquela que busca fazer “a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou [...] o estabelecimento de relações entre variáveis”. Ao identificar as práticas pedagógicas e compreender como os recursos foram utilizados no cotidiano escolar, esta investigação evidenciou aspectos relevantes que influenciam nesse processo educativo.

Considerando o foco e a delimitação do objeto investigado, esta pesquisa adotou a metodologia de estudo de caso único, uma vez que foi desenvolvida com uma única estudante com DI inserida na sala de aula comum. O estudo de caso “é o tipo de pesquisa cujo procedimento volta-se para um caso específico com o objetivo de conhecer suas causas de modo abrangente e completo” (Menezes *et al.*, 2019, p. 44). Sendo assim, essa abordagem possibilitou uma avaliação mais detalhada da realidade educacional vivenciada pelo sujeito investigado.

O contexto desta investigação foi uma escola da rede pública municipal que oferece turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental situada no município de Mocajuba-PA. A

escolha dessa instituição deu-se devido à experiência vivenciada no campo de estágio que possibilitou conhecer a realidade e a necessidade de ter profissionais que pudessem atender os estudantes com DI. A participante desta pesquisa foi uma estudante do 7º ano com Deficiência Intelectual. Sua escolha deu-se por ter expressado interesse neste estudo e a professora da turma também ter manifestado interesse na temática desta pesquisa.

O instrumento de pesquisa utilizado foi o relatório de pesquisa, tendo como técnica de construção das informações a observação direta. De acordo com Barbosa (2008, p.2), “este método de coleta de dados baseia-se na atuação de observadores treinados para obter determinados tipos de informações sobre resultados[...]”. Portanto, a escolha dessa técnica justifica-se pela necessidade de acompanhar, de forma sistemática, o processo de ensino-aprendizagem matemática da participante desta pesquisa, registrando suas interações, dificuldades e avanços.

Em relação ao método de análise, foi utilizado a Análise de Estudo de caso. Segundo Yin (2001, p.133), “o objetivo final disso é tratar as evidências de uma maneira justa, produzir conclusões analíticas irrefutáveis e eliminar interpretações alternativas”. Com isso, as informações registradas no relatório de pesquisa foram interpretadas em diálogo com os fundamentos teóricos deste estudo.

As etapas desta pesquisa foram organizadas em três momentos. Na primeira etapa, após a apresentação do projeto de pesquisa à direção da escola e à professora, realizou-se a observação direta da estudante no ambiente escolar, precisamente na sala de recursos multifuncionais durante o Atendimento Educacional Especializado (AEE), juntamente com sua mediadora, com o intuito de compreender sua rotina, sua forma de interagir, suas principais dificuldades acadêmicas e suas potencialidades. Na segunda etapa, foi aplicada uma atividade diagnóstica com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios da participante acerca das operações de adição e subtração; e por fim, a terceira etapa, consistiu na utilização do Material Dourado como recurso pedagógico para o ensino-aprendizagem de adição e de subtração, sendo as atividades desenvolvidas de forma individualizada, respeitando o ritmo e as necessidades específicas da estudante, conforme os resultados e discussões.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, realizou-se a observação da estudante durante alguns dias na sala de recursos multifuncionais na realização do AEE. Durante esse período, buscou-se observar o

ambiente da sala, as estratégias pedagógicas adotadas pela mediadora e as principais dificuldades em relação ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática. Todas essas observações foram devidamente registradas no relatório de pesquisa para fins de análises.

Na segunda etapa, foi elaborada e aplicada uma atividade diagnóstica para identificar os conhecimentos prévios da estudante. A atividade era composta por exercícios de adição sem reserva e de subtração sem recurso, nos quais a estudante deveria realizar sem o suporte do Material Dourado e sem as intervenções pedagógicas. Com a aplicação desse instrumento, foi possível verificar o nível de compreensão da estudante em relação aos conteúdos e procedimentos matemáticos. Desse modo, na figura 1 é apresentada a lista de exercícios proposta pelas pesquisadoras à participante.

Figura 1 - Exercícios proposto pelas pesquisadoras

RESOLVA AS ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES

$\begin{array}{r} 7 \\ + \\ 3 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ + \\ 5 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + \\ 4 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ + \\ 10 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ - \\ 2 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ - \\ 3 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ - \\ 2 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ - \\ 4 \\ \hline \square \end{array}$
$\begin{array}{r} 70 \\ + \\ 30 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 54 \\ + \\ 25 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ + \\ 40 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 50 \\ + \\ 50 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ - \\ 5 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 15 \\ - \\ 5 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ - \\ 2 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 50 \\ - \\ 10 \\ \hline \square \end{array}$

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

A figura 2 exibe a resolução realizada pela estudante sem o uso do Material Dourado como suporte à aprendizagem Matemática.

Figura 2- Exercício resolvido pela estudante sem suporte do Material Dourado

RESOLVA AS ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES

$\begin{array}{r} 7 \\ + \\ 3 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ + \\ 5 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + \\ 4 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ + \\ 10 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ - \\ 2 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ - \\ 3 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ - \\ 2 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ - \\ 4 \\ \hline \square \end{array}$
$\begin{array}{r} 70 \\ + \\ 30 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 54 \\ + \\ 25 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ + \\ 40 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 50 \\ + \\ 50 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ - \\ 5 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 15 \\ - \\ 5 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ - \\ 2 \\ \hline \square \end{array}$	$\begin{array}{r} 50 \\ - \\ 10 \\ \hline \square \end{array}$

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

A partir dos registros da lista de exercícios (figura 2), percebeu-se as dificuldades apresentadas pela estudante em resolver exercícios de adição sem reserva e subtração sem recurso, mesmo que muitos exercícios poderiam ser resolvidos por meio de cálculo mental (como $7 + 3$; $5 - 2$). Isso possibilita compreender a necessidade de desenvolver práticas pedagógicas inclusivas utilizando o Material Dourado ou outro suporte para a realização dos cálculos propostos.

Além desses registros das folhas de exercícios, destacam-se as anotações do relatório de pesquisa:

O grau de dificuldade que a aluna apresentou ao resolver o que parecia ser uma simples lista de exercícios de adição e subtração. A aluna iniciou pelas questões que considerava fáceis, mas, diante das que julgava mais complexas, mesmo com o apoio da mediadora, não conseguiu resolvê-las e, após algum tempo, desistiu de continuar a atividade. Esse comportamento revelou um certo desinteresse e evidenciou as barreiras enfrentadas pela estudante no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. (Relatório de Pesquisa, 2025)

Essas atitudes relatadas vão ao encontro do que Vygotsky (1997, p. 367) afirma ao dizer que a criança com Deficiência Intelectual “[...] se detém ou se demora em um estágio de desenvolvimento, durante um prazo mais prolongado do que a criança sem deficiência”. Isso ocorre porque seu processo de construção do pensamento requer mais tempo e mediações adequadas. Nesse sentido, compreendemos que os recursos adaptados e as intervenções pedagógicas devem funcionar como uma ponte entre o conteúdo matemático e a estudante, respeitando seu ritmo e favorecendo sua participação ativa no processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

Na terceira etapa, utilizou-se o Material Dourado como recurso pedagógico para o ensino de adição e de subtração, buscando favorecer uma prática pedagógica inclusiva. De acordo com Mittler (2000), ao adaptar ou produzir um material, o professor deve ter como princípio possibilitar que o estudante com deficiência possa vivenciar e experimentar o conteúdo matemático. Com isso, a adaptação de materiais já existentes pode promover um contexto de ensino-aprendizagem diferenciado que possibilite ao estudante seu envolvimento nas atividades propostas.

Considerando a dificuldade inicial da estudante, foi reaplicada a lista de exercícios, na presença da professora mediadora, desta vez com a utilização do Material Dourado, conforme registrado no relatório de pesquisa:

Iniciamos as atividades com a estudante tendo o primeiro contato com o Material Dourado. Mostramos a ela o material, em seguida, explicamos os valores que cada peça representava. Ela, de forma entusiasmada, começou a contar usando o material, continuando a resolução da lista. Depois, pedimos a ela que usasse o Material Dourado para resolver a operação de subtração $50 - 10 = 40$. Ela, usando as peças das dezenas, montou a operação e, em seguida, retirou 10 unidade, ficando com 4 dezenas. Logo depois, anotou na folha de exercícios o resultado. A partir disso, percebemos o interesse dela em resolver as demais operações. (Relatório de Pesquisa, 2025)

Para complementar o registro do relatório de pesquisa, destacamos a figura 3, que apresenta a resolução da estudante utilizando como suporte o Material Dourado.

Figuras 3 - Exercício resolvido com a utilização do Material Dourado

RESOLVA AS ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES

$\begin{array}{r} 7 \\ + 3 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ + 5 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 4 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ + 10 \\ \hline 20 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ - 2 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ - 3 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ - 2 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ - 4 \\ \hline 0 \end{array}$
$\begin{array}{r} 70 \\ + 30 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 54 \\ + 25 \\ \hline 79 \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ + 40 \\ \hline 62 \end{array}$	$\begin{array}{r} 50 \\ + 50 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ - 5 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 15 \\ - 5 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 22 \\ - 2 \\ \hline 20 \end{array}$	$\begin{array}{r} 50 \\ - 10 \\ \hline 40 \end{array}$

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Observa-se (figura 3) como o suporte do Material Dourado e as orientações pedagógicas contribuíram para que a estudante compreendesse os procedimentos de resolução das operações de adição e de subtração. Como afirma Marvila e Gaioti (2024), o uso do Material Dourado facilitou na compreensão dos procedimentos de cálculo das operações matemáticas. Assim, destaca-se também o envolvimento da estudante na atividade e seu interesse em querer resolvê-la.

A estudante iniciou pelas questões que considerava fáceis, e com o apoio da professora mediadora eo uso do material didático, o grau de dificuldade apresentado ao resolver o que de início parecia ser difícil, usando o Material Dourado, se tornou uma resolução de adição e subtração descontraída. Ela conseguiu resolver até as que julgava mais complexas. Nesse momento, revelou um certo interesse e conseguiu vencer as barreiras enfrentadas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem da Matemática (Relatório de Pesquisa, 2025).

Os resultados possibilitaram compreender também que o uso do Material Dourado como recurso didático evidenciou a importância de estratégias pedagógicas inclusivas no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, pois possibilitou que a estudante visualizasse e manipulasse conceitos abstratos, tornando-os mais acessíveis. De acordo com Moura e Moreira (2024), ao facilitar a compreensão dos algoritmos da adição e da subtração, esse material não apenas promoveu o desenvolvimento cognitivo, mas também garantiu que diferentes estilos de aprendizagem fossem contemplados, configurando uma prática pedagógica inclusiva. Dessa forma, o professor de Matemática pode (deve) ampliar as oportunidades de participação direta dos estudantes nas aulas, reduzindo barreiras no processo de ensino-aprendizagem da Matemática e fortalecendo a equidade educacional, já que todos devem ter a chance de aprender Matemática.

Após resolver diversas questões, pedimos que ela tentasse resolver a adição $50 + 50$ de forma independente, ou seja, sem nossa intervenção direta. A concentração e a organização que ela demonstrou ao manusear as peças, utilizando as representações de dezenas para chegar ao resultado, surpreenderam a equipe pedagógica que acompanhava a estudante há tempos. Isso

ficou evidenciado no registro do relatório de pesquisa, evidenciando o papel do material como ponte para a compreensão de conceitos matemáticos abstratos:

Após resolver várias questões pedimos a estudante que tentasse a resolver a seguinte operação: $50 + 50 = 100$. Ela atenciosamente separou as peças e dentro de poucos minutos conseguiu montar dois grupos de 5 dezenas utilizando as barrinhas. Nessa etapa a estudante fez sozinha e afirmou que já sabia: "professora eu já sei fazer, quer ver?" Ficamos observando cada dezena separada por ela, chegando a 100 unidades. Isso surpreendeu a equipe pedagógica, visto que antes dessa aula ela não conseguia resolver as operações sem o uso do Material Dourado ou outro suporte pedagógico (Relatório de Pesquisa, 2025).

A situação descrita do relatório de pesquisa evidenciou a contribuição do uso de materiais manipulativos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. O fato de a estudante conseguir resolver a operação de forma autônoma, após ter utilizado o Material Dourado em etapas anteriores, demonstrou que o recurso não apenas auxiliou na compreensão imediata, mas também contribuiu para a internalização dos conceitos e procedimentos matemáticos. Sobre isso, Facchi (2022, p. 12) afirma que “os materiais manipuláveis são objetos concretos que podem ser manipulados, criados e desenvolvidos para auxiliar, mediar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos”, ou seja, esses recursos foram essenciais para promover uma aprendizagem ativa e possibilitar que a estudante participasse do processo de ensino-aprendizagem da Matemática por meio da experimentação e da compreensão de ideias matemáticas abstratas.

Além disso, o episódio surpreendeu a equipe pedagógica justamente por mostrar que práticas inclusivas e diferenciadas podem transformar a relação da estudante com o conhecimento matemático. O Material Dourado, ao tornar visível e manipulável o conceito de dezenas e unidades, possibilitou que a estudante superasse barreiras cognitivas que antes a impediam de avançar, como na afirmação feita por ela: **professora eu já sei fazer, quer ver?** Esse resultado reforçou a importância de metodologias que valorizem a diversidade de formas de aprender, pois ao oferecer recursos acessíveis e concretos, o professor promove não apenas a aprendizagem de conteúdos, mas também a autoestima e a autonomia do estudante, elementos essenciais para uma educação verdadeiramente inclusiva.

Essas evidências mostram que a escola pode oferecer um processo de ensino-aprendizagem da Matemática na perspectiva inclusiva, isto é, que busca garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes, respeitando as diferenças e a diversidade em sala de aula. Ao possibilitar a estudante aprender as operações de adição e de subtração, percebeu-se como as práticas pedagógicas inclusivas podem engajar o estudante nas atividades propostas e na sua

autoconfiança para continuar aprendendo, conforme outro excerto do relatório de pesquisa.

Tirei essa foto depois que ela fez toda a atividade. Na verdade, ela me pediu pra tirar a foto mostrando que ela fez tudo. A felicidade no rosto dela foi o que nos chamou atenção. Quando ela falou Professora “ eu sou inteligente né!”. Essas palavras nos fizeram pensar muitas coisas que um professor tem que saber para trabalhar com estudantes com deficiência. Sendo que cada um tem um tempo de se desenvolver (Relatório de Pesquisa, 2025).

A cena descrita evidenciou como o reconhecimento da própria capacidade é um marco fundamental no processo de aprendizagem, especialmente para estudantes com deficiência. O pedido da estudante para registrar sua conquista e a afirmação “**eu sou inteligente**” revelaram não apenas o avanço escolar, mas também o fortalecimento de sua autoestima, que é essencial para a motivação e continuidade dos estudos. Esse episódio mostra que práticas pedagógicas inclusivas devem ir além da transmissão de conteúdos: é preciso criar oportunidades para que cada estudante vivencie o sucesso em seu próprio ritmo, valorizando suas conquistas individuais (Mittler, 2000).

Portanto, os resultados desta pesquisa possibilitaram compreender que o professor, ao recorrer às práticas pedagógicas inclusivas, assume um papel de mediador sensível, capaz de compreender que o desenvolvimento não ocorre de forma homogênea, mas respeitando os tempos e singularidades de cada aprendiz, o que torna o ensino de Matemática verdadeiramente inclusivo e transformador.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática abordada nesta pesquisa demonstrou-se relevante para a área da Educação Matemática, especialmente no campo da Educação Inclusiva, ao evidenciar que a utilização de materiais manipulativos, como o Material Dourado, constitui uma estratégia pedagógica inclusiva capaz de favorecer a aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. Assim como este estudo permitiu compreender que o processo de ensino-aprendizagem da Matemática pode assumir uma perspectiva inclusiva, mas isso requer práticas pedagógicas que valorizem as diferenças individuais e promova oportunidades de participação e aprendizagem para todos os estudantes.

Além disso, compreendeu-se que ao permitir que a estudante manipulasse os objetos e visualizasse concretamente os conceitos e procedimentos de adição e de subtração, a utilização do Material Dourado tornou o conteúdo matemático mais acessível e significativo à estudante, visto que ela manifestou interesse nas aulas e sentiu-se encorajada a participar mais das aulas, o que causou surpresa em toda a equipe pedagógica.

Ressalta-se também o papel da mediação no processo de inclusão educacional. O olhar atento e intencional do professor mediador pode ser determinante na organização da aula, na seleção dos materiais didáticos e no desenvolvimento das intervenções pedagógicas. Esse conjunto de estratégias contribuiu para tornar a aula de Matemática acessível e inclusiva. Portanto, adaptar as práticas pedagógicas por meio de materiais manipulativos, como o Material Dourado, pode tornar o processo de ensino-aprendizagem da Matemática acessível a todos os estudantes.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Eduardo F. **Instrumentos de coleta de dados em pesquisas educacionais**. São Paulo: Ser Professor Universitário, 2008.
- D'AMBRÓSIO, Ubiratan. **Teoria e prática: educação matemática**. Campinas: Editora Papirus, 1996.
- FACCHI, Maria Gabriela. **A importância do uso de materiais manipuláveis no ensino de matemática**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2022.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- LEMES, Jean Carlos; CRISTOVÃO, Eliane Matesco; GRANDO, Regina Célia. **Características e possibilidades pedagógicas de materiais manipulativos e jogos no ensino da matemática**. *Bolema*, Rio Claro SP, v.38, e220201, 2024.
- MARVILA, Luana Gomes; GAIOTI, Lidiane Ribeiro Rodrigues. **Uso do material dourado no ensino de multiplicação e divisão: uma proposta de sequência didática para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim, 2024.
- MENEZES, Afonso Henrique Novaes; *et al.* **Metodologia científica: teoria e aplicação na educação a distância**. Petrolina:, 2019.
- MITTLER, Peter. **Working Towards Inclusive Education: Social Contexts**. London: David Fulton Publishers, 2000.
- MOURA, Ellen Michelle Barbosa de; MOREIRA, Geraldo Eustáquio. Educação Matemática Inclusiva: revisão sistemática sobre práticas pedagógicas de professores/ as que ensinam matemática. **Educação Matemática em Revista**, Brasília, v. 29, n. 85, p.1-18, out./dez.2024.
- Vygotsky, L. S. **Fundamentos da defectología**. Traducción: Julio Guillermo Blank. Madrid: Visor, 1997.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.